

YOSHLAR O'RTASIDA CHET TILLARIDAGI MULOQOT JARAYONINI OSHIRISH

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi

Abdibanopova Ziyoda rahmatjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, 3-bosqich talabasi

Annotation: In the period of development of our time today, society cannot be imagined without the study of foreign languages. As the globalization process accelerates, learning foreign languages is becoming a demand of the Times. As demand increases, the number of learners also increases day by day. However, one of the questions that afflicts students learning a foreign language is how to learn a foreign language quickly, how to learn, how to speak a foreign language easily. We will try to find an answer to this issue in the following article.

Keywords and phrases: foreign language, globalization, foreign language speaking, environmental influence, word composition, grammar.

Аннотация: В эпоху, когда наше время развивается, общество невозможно представить без изучения иностранных языков. По мере ускорения процесса глобализации изучение иностранных языков становится требованием времени. По мере роста спроса растет и количество учащихся. Однако один из вопросов, который беспокоит студентов, изучающих иностранный язык, заключается в том, как быстро выучить иностранный язык, как можно легко говорить на иностранном языке. Ответ на этот вопрос мы постараемся найти в статье ниже.

Ключевые слова и фразы: иностранный язык, глобализация, иностранный язык, влияние окружающей среды, словарный состав, грамматика.

Annotatsiya: Bugungi zamonamiz rivojlanib borayotgan bir davrda, jamiyatni chet tillarini o'rganishlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Globalizatsiya jarayoni

tezlashgani sayin chet tillarini o'rganish zamon talabi bo'lib boryapti. Talab ortgani sayin o'rganuvchilar soni ham kundan-kunga ko'paymoqda. Biroq chet tilini o'rganayotgan talabalarni qiynayotgan savollardan biri bu qanday qilib chet tilini tez o'rgansa bo'ladi, qanday qilib o'rgansa, chet tilida oson gapirish mumkin kabilardir. Quyidagi maqolada shu masalaga javob topishga harakat qilamiz.

Kalit so'z va iboralar: xorijiy til, globalizatsiya, chet tilida so'zlashish, atrof muhit ta'siri, so'z tarkibi, grammatika.

Hozirgi vaqtda global geosiyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar munosabati bilan inson oldiga tobora ko'proq yangi talablar qo'yilmoqda, kadrlarning kasbiy tayyorgarligi darajasiga zamonaviy ishlab chiqarish talablari ortib bormoqda. Shunday qilib, chet tilida, ba'zan esa bir nechta tillarda erkin muloqot qilish zarurati ortadi. Hayot o'zgardi, axborotni qabul qilish usuli o'zgardi va uning hajmi sezilarli darajada o'zgardi. Shunday qilib, hozir deyarli hech kim chet tillarini o'rganishning maqsadga muvofiqligiga shubha qilmaydi: zamonaviy dunyoda ularni o'rganish foydali va zarurdir [3, 134].

Bugungi zamonamiz rivojlanib borayotgan bir davrda, jamiyatni chet tillarini o'rganishlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Globalizatsiya jarayoni tezlashgani sayin chet tillarini o'rganish zamon talabi bo'lib boryapti. Talab ortgani sayin o'rganuvchilar soni ham kundan-kunga ko'paymoqda. Biroq chet tilini o'rganayotgan talaba yoki o'quvchining qiynayotgan savollardan biri bu qanday qilib chet tilini tez o'rgansa bo'ladi, qanday qilib o'rgansa, chet tilida oson gapirishni mumkin kabi savollardir. Xo'sh, tilni tez o'rganishning, unda oson gapirishning siri nimada? Nima uchun 4 yil davomida bosh ko'tarmasdan bitta chet tilini o'rganayotgan talabalarning aksar qismi tilda 4-5 og'iz gap aytolmayotganda, tilga a'loqasi bo'lmagan soxalarda o'qiyotgan talabalar esa haftada 3-4 soat til o'rganishga vaqt ajratib tilni ajoyib tarzda o'zlashtiryapti? Kuzatishlar natijasida shuni tan olishimiz kerakki, muammoning asl sababi til o'rganishga sarflangan vaqtga emas, unga bo'lgan yondashuvda. Aksar ta'lim jarayonlarida

qo'llanilayotgan metodikalar ancha eskirdi va tilni o'rganish bugungi kunda yangicha yondashuvlar va til o'rganuvchilardan izlanuvchanlik talab qiladi.

Ko'pchilik yoshlar chet tilida yetarlicha so'z boyligiga ega hamda til grammatikasidan ham yaxshigina bilimga ega bo'lishlariga qaramay, ularning nutqi ravon emas. Yoshlardagi nazariy bilim va qiziqishning o'zi bu ravon so'zlashish uchun yetarli emas. Negaki hali tili chiqib ulgurmagan bolada ham turli tovushlar chiqarish va o'z xayolicha gapirishga qiziqishi bo'ladi. Uni asta-sekin so'z talaffuz qilishga o'rgatib boriladi. Ajablanarlisi shundaki, bola siz o'rgatayotgan so'zlardan ko'ra o'rgatilmagan so'zlarni aytishga harakat qiladi. "Qayerdan o'rgandi buni?" deb kulguga yo'yib qo'yamiz. Aslida bola u so'zlarni atrof muhitdan o'rganadi. Ya'ni biz unga e'tibor qilmay oila a'zolarimiz bilan gaplashayotganda bolaning butun diqqat e'tibori bizda bo'ladi. Va u keyinchalik suxbat davomidagi so'zlardan talaffuz qilib ko'rishga xarakat qiladi, sekin asta gapira boshlaydi. Aytmoqchimanki til o'rganishda atrof muhitning ham ta'siri katta.

To'g'ri sizda savol tug'ilishi mumkin: "Qanday qilib hali hech qanday darajaga erishib ulgurmagan o'quvchiga muhit yaratish uchun uni chet elga chiqarib yuborish mumkin?" Ayni paytda bunga imkon topish ham qiyin masala. Maqolaning maqsadi ham shu, ya'ni mana shu masalani atroflicha o'rganib yechim topishdir. Dars jarayonlarida shunday tartib o'rnatish kerakki, hech bir o'quvchi o'z ona tilida gapirmasligi kerak. Vaziyat va muhitdan kelib chiqib o'quvchida sekin sekin chet tiliga bo'lgan ko'nikma xosil bo'la boshlaydi, tovushlarga nisbatan e'tiborli bo'la boshlaydi va chet tilida ham nutq jarayoni shakllanadi. Xohlasakda xohlamasakda tilni o'rganishda eng murakkab qism bu gramatikadir. Shuning uchun ham gramatikani o'rganish juda muhim. Lekin bizda gramatika darsi deganda hatto o'sha tilda gapiruvchi millatlar ham ishlatmaydigan minglab qoidalar o'rganib chiqiladi, yod olinadi. Bizning ta'lim tizimidagi eng katta muammo ham aynan shu yod olishlarda ekanligini tan olishimiz kerak. Amalda tilni gapirganda ishlatilmaydigan qoida xuddiki mashina sotib olasizu, lekin uni garajga joylab qo'yib, uzoq masofadagi ishga piyoda qatnashday gap. Umuman olganda ingliz yoki fransuz

tilida sodda gap nimalardan iborat, ya'ni yasalish formulasi qanday? Bu albatta, ega+kesim+to'ldiruvchidir. Demak, gapning shu 3 qismida ishlatiladigan grammatikani o'rganish til o'rganishni boshlash uchun yetarli bo'lishi mumkin. Har qanday tilni o'rganishdan maqsad shu tilda erkin suhbat qurishdir. Shuning uchun ham aynan kundalik hayotda gapirishga kerakli grammatik mavzularinigina o'rganish kerak. Bundan tashqari chet tilini o'rganishda lug'at ya'ni so'z boyligini oshirishni ham esdan chiqarmaslik kerak. Lug'at yodlashdagi muvaffaqiyatli uslublardan birini amerikalik mashxur olim "To'rt soatlik ish haftasi" kitobining muallifi Tim Ferriss tushuntirgan uslubda bajarilsa foyda berishi mumkin. Perato nazariya bo'yicha biz hayotimizda kerakli ishlarga faqat vaqtimizning 20 foizini ishlatamiz, lekin erishadigan natijalarimizning 80 foizini aynan shu 20 foizgina mehnat beradi. Tim Ferrissning yettita chet tilida bemalol gapira olishi, u inson uchun hayratlanarli narsa emas. U til o'rganishning sirlarini quyidagicha izohlaydi: "Xohlagan bir chet tilini 90 foizini tushunish uchun 3 oy yetarli. Lekin 95 foizini tushunish uchun esa 3 yil kerak". Demak til o'rganish juda uzoq vaqt va mehnat talab qiladi. Perato nazariyasidan kelib chiqib avvalo 80 foiz natijani beradigan 20 foizga shukr qilish kerak. Buni sodda qilib tushuntirilganda lug'at o'rganganda tilda eng ko'p ishlatiladigan so'zlarninigina o'rganish kerak.

Reiss aytganidek, har bir o'quvchi grammatikani o'rganishga unchalik kuchli yo'naltirilmaydi. Ba'zi yosh o'quvchilar tilga faqat yodlash emas, balki muloqot qilish vositasi sifatida funktsional jihatdan qarashga moyil bo'lishi mumkin va grammatika bo'yicha ko'rsatmalardan kamroq foyda olishlari mumkin. Shunga qaramay, shaxsan men ko'plab muvaffaqiyatli o'quvchilar nafaqat shaklga e'tibor berishga tayyor, balki faol ravishda amaliyotga intilishadi deb hisoblayman. Bunday o'quvchilar uchun grammatikaga e'tibor berishdan qochadigan "kommunikativ" o'quv dasturida belgi etishmayotgan bo'lishi mumkin [9,38].

Statistika ma'lumotlariga ko'ra aytishimiz mumkinki, ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 200 ta so'z ingliz tilidagi yozishmalarni teng yarmini tashkil etar ekan. Shuning uchun ham so'z yodlaganda tilda eng ko'p takrorlanadigan, ishlatiladigan

so'zlarni yod olgan to'g'ri tanlovdir. Chet tilida gapirilganda deyarli 90 foiz holatda 1000 ga yaqin ko'p qo'llanuvchi so'z ishlatiladi xolos. Bundan ko'rinib turiptiki, taktikani to'g'ri tanlash kerak. Shiddat bilan ketayotgan bu hayotda har kim o'ziga mos o'rin va mavqe bilan davom etishi kerak. Ayniqsa yoshlar o'z vaqtini tejagan holda ham zamon talabiga ham o'zining maqsad niyatiga to'g'ri keladigan darajalarni zabt etishlari kerak. Vaholangki bu jarayonlar dunyo ilmi bilan bir qatorda tillarga bo'lgan talabni ham birinchi o'ringa qo'ymoqda. Yiliga eng ko'p sarmoya kiritayotgan yoshlarning ham aksariyati til bilganligi yaxshi bilganligi uchun ko'p joyda yutib ketayotgani ta'kidlamogda, bu narsa hech birimiz uchun sir emas albatta. Shuni tushungan va anglagan holda harakatdan to'xtamaslik kerak. Rivojlanish uchun ya'ni chet tilidagi muloqot qilishni maromida o'rganish uchun qaysi metod qo'l kelsa, qaysi metod kuchliroq foyda bersa, demak ana o'sha yo'ldan borish kerak. Muhimi harakatdan to'xtamaslik va albatta maqsadga erishish. Bu maqolam bilan grammatikani to'lliq o'rgatadigan, lug'at kitoblarni to'g'ri tanlov sifatida qo'llaydigan ustozlarga qarshi chiqmoqchi emasman. Shunchaki yaxshi natijaga erishish uchun ozgina dars o'tish metodlarida o'zgarish qilinsa yomon bo'lmasdi demoqchiman. Nafaqat ustozlar balki til o'rganayotgan yoshlar ham sal boshqacharoq yondashsa natija kutganidan ham a'lo bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Albatta bular mening shaxsiy fikrlarim, kimdur buni umuman yoqlamasligi mumkin. Yana kimdur esa esa to'laqonli yoqlar, kimlardur esa o'zi uchun kerakli hulosani chiqarib o'z faoliyatida davom etar. Muhimi fikrimni bildirdim va qaysidur ma'noda ba'zi insonlar uchun qo'l kelishiga ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.

4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
6. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
7. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
8. Ellis, Rod. The place of grammar instruction in the foreign language curriculum. 2002.
9. Baxodirovna, K. M. (2022). CHOL VA DENGIZ (ERNEST XEMINGUEY). *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 704-707.
10. Bahodirovna, K. M. (2022). INTERNATIONALIZING UNIVERSITIES AND STUDIES. *IEJRD-International Multidisciplinary Journal*, 7(1), 7.
11. Bakhodirovna, K. M. (2017). Perceptions of stress and the ways in which graduate students dealt with stress in the USA and Uzbekistan institutes. *Проблемы педагогике*, (5 (28)), 19-21.
12. Bakhodirovich, A. B. (2022). Humanitarian values and social justice in Agatha Christie's "Ten little niggers" mystery novel. *Eurasian Scientific Herald*, 5, 96-99.
13. Bakhodirovich, A. B. (2022). "Alchemist" Paolo Coelho. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(4), 105-108.
14. Bakhodirovich, A. B. (2022). LANGUAGE ANALYSIS: SOCIAL-HUMAN RELATIONS IN ABDULHAMID CHOLPON'S NOVEL " NIGHT AND

DAY". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 927-932.

15. Аббасова, Н. К., & Канатаева, Э. Н. (2016). РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПИСЬМЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-1), 133-136.
16. Kabilovna, A. N. (2020). Methodology of teaching proverbs and sayings of English in general education schools. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 67-69.
17. Abbasova, N. K. (2019). The importance of techniques in developing critical abilities of the learners in teaching English proverbs and sayings. *Мировая наука*, (9), 3-6.